

TERMINOLOGIYANING PAYDO BO'LISHI VA LINGVISTIK TERMINOLOGIYANING SHAKLLANISHI HAMDA RIVOJLANISHI

Ibratov Baxrombek Bayzakovich

O'zbekiston Milliy universiteti, xorijiy til va adabiyoti kafedrası,

Gmail: ibratovbaxrom@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380993>

Kalit so'zlar: terminologiya, lingvistik terminologiya, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, strukturalizm, funksionalizm.

Fan va ilmiy tafakkurning izchil taraqqiyotini terminologiyasiz tasavvur etish mumkin emas. Har qanday ilmiy soha muayyan tushunchalar tizimiga tayanadi va aynan shu tushunchalarni aniq hamda izchil ifodalovchi terminlar orqali fan sifatida shakllanadi. Terminologiya ilmiy bilish jarayonida muloqotning aniqligi, mazmunning ravshanligi va fikrlarning izchilligini ta'minlaydigan asosiy vositalardan biri bo'lib, fanlar rivojida muhim metodologik vazifani bajaradi. Terminlarsiz ilmiy bilimni umumlashtirish, uzatish va avloddan avlodga yetkazish imkoniyati sezilarli darajada cheklanadi. Ayniqsa, tilshunoslik fanida terminologiya masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki tilshunoslikning o'zi ham til birliklarini, ularning ichki tuzilishi, tizimiy munosabatlari va funksional xususiyatlarini tavsiflashga qaratilgan fan hisoblanadi. Shuning uchun lingvistik terminlar nafaqat ilmiy vosita, balki tilshunoslik nazariyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Til hodisalarini tushuntirish va tasniflash jarayonida terminologik aniqlik ilmiy xulosalarning to'g'riligini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Lingvistik terminologiyaning shakllanishi umumiy terminologiya taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, u insoniyat ilmiy tafakkurining tarixiy rivojlanish bosqichlarini o'zida aks ettiradi. Shu bois terminologiyaning vujudga kelishi, lingvistik terminologiyaning paydo bo'lishi va takomillashuvini tarixiy, nazariy hamda metodologik jihatdan o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Bunday yondashuv lingvistik terminlarning tasodifiy emas, balki muayyan ilmiy ehtiyoj va tafakkur darajasi mahsuli ekanini ko'rsatadi [1;67-65; 13-20;]

Terminologiya insoniyat ilmiy faoliyatining dastlabki bosqichlarida, ya'ni fan va hunar tarmoqlari asta-sekin ajralib chiqqan boshlagan davrlarda shakllana boshlagan. Qadimgi sivilizatsiyalar – Misr, Babil, Hindiston, Xitoy va Yunoniston ilmiy tafakkuri doirasida turli sohalarga oid maxsus tushunchalarni ifodalash zarurati paydo bo'lgan va bu ehtiyoj alohida so'z hamda atamalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Ushbu birliklar dastlab kundalik nutq leksikasiga tayangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ular maxsus, aniq va cheklangan ma'noga ega bo'lgan terminlar sifatida shakllangan.

Antik Yunonistonda ilmiy terminologiyaning rivojlanishi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Falsafa, mantiq, tibbiyot va grammatika sohalarida tushunchalarni aniq ifodalovchi terminlar tizimi yaratildi. Bu davrda ilmiy tafakkurda tushuncha, ta'rif va tasnif masalalariga alohida e'tibor qaratilib, terminlarning aniqligi ilmiy bilishning muhim sharti sifatida qaraldi.[2; 45-53; 19-27; 9-15; 29-31]

Keyinchalik lotin tilining Yevropa ilm-fanida asosiy aloqa vositasiga aylanishi terminologiyaning xalqaro xususiyat kasb etishiga zamin yaratdi va ilmiy terminlar umumiy ilmiy muomalaga kirib bordi. O'rta asrlarda esa, ilmiy terminologiyaning rivojlanishida arab tilining roli nihoyatda katta bo'ldi. Arab tilshunoslari, faylasuflari va tabiblari antik yunon ilmiy merosini tarjima qilish va sharhlash jarayonida terminlarni qayta ishlab chiqdilar, ularni

boyitdilar hamda yangi terminlar yaratdilar.[3;35-62; 3-18; 91-105] Bu jarayon terminologiyaning ongli ravishda shakllantirilishi va tizimlashtirilishiga olib keldi hamda ilmiy tilning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

Terminologiya mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida asosan XX asrda shakllandi. Fan va texnikaning jadal rivoji, yangi tushunchalarning tez sur'atlarda paydo bo'lishi terminlarni tizimlashtirish, me'yorlash va standartlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu davrdan boshlab terminologiya faqat alohida so'zlar majmui sifatida emas, balki ilmiy tushunchalar tizimi sifatida qarala boshlandi. Terminologiya fan sifatida terminlarning kelib chiqishi, tuzilishi, semantik xususiyatlari, qo'llanish doirasi va me'yoriy belgilari bilan shug'ullanadi. Terminlarning bir ma'noliligi, aniqligi va barqarorligi ilmiy muloqot samaradorligini ta'minlovchi asosiy mezonlar sifatida belgilandi. Natijada termin yaratish, terminlarni tanlash va ularni ilmiy muomalada qo'llashning umumiy tamoyillari ishlab chiqildi. Bu tamoyillar fanlararo muloqotda tushunmovchiliklarning oldini olishga xizmat qildi.

Lingvistik terminologiya umumiy terminologiya tarkibidagi eng qadimgi va murakkab sohalardan biri hisoblanadi. Chunki til haqidagi mulohazalar tilshunoslik fan sifatida shakllanishidan ancha avval mavjud bo'lgan. Qadimgi Hindistonda yaratilgan grammatik tizimlar, antik Yunonistondagi grammatika va ritorika an'analari lingvistik terminologiyaning dastlabki manbalari sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu an'analarda til birliklarini nomlash va tasniflashga oid terminlar shakllangan. Lingvistik terminlar dastlab grammatika doirasida vujudga kelib, so'z turkumlari, gap bo'laklari va grammatik kategoriyalarni ifodalashga xizmat qilgan. Keyinchalik tilshunoslik fanining bo'limlarga ajralishi natijasida fonetika, leksikologiya va sintaksis kabi yo'nalishlar shakllandi va bu hol lingvistik terminologiyaning yanada kengayishiga olib keldi. Tovush, bo'g'in, urg'u, morfema, fonema kabi terminlar aynan tilshunoslik fanining rivoji jarayonida paydo bo'lib, ilmiy muomalada mustahkam o'rin egalladi.

XIX asrda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning shakllanishi lingvistik terminologiya taraqqiyotida muhim burilish yasadi. Turli tillarni ilmiy asosda qiyoslash ehtiyoji yangi terminlarning yaratilishiga sabab bo'ldi. XX asrda esa, strukturalizm va funksionalizm yo'nalishlari lingvistik terminologiyani yanada takomillashtirib, terminlarning tizimiy va funksional talqinini kuchaytirdi. Dastlab yunon va lotin tillari asosida rivojlangan lingvistik terminologiya vaqt o'tishi bilan milliy tillarda ham shakllana boshladi.[4; 143-156] Har bir milliy tilshunoslik maktabi o'z tilining fonetik, grammatik va semantik xususiyatlariga mos terminologik tizim yaratishga intildi. Bu jarayon terminlarni tarjima qilish, moslashtirish va milliyashtirish orqali amalga oshdi.

Xususan, turkiy tillar, jumladan o'zbek tilshunosligida lingvistik terminologiya XX asr boshlaridan boshlab jadidlar faoliyati orqali rivojlana boshladi. Keyinchalik sovet davrida terminlar tizimlashtirildi va ilmiy me'yorlashtirildi, mustaqillik davrida esa, ularni milliy til imkoniyatlari asosida qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish jarayoni kuchaydi.[5; 32-34]

Xulosa qilib aytganda, terminologiya fan va ilmiy tafakkur taraqqiyotining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Lingvistik terminologiya esa, tilshunoslik fanining shakllanishi va rivojlanish jarayonini aks ettiruvchi murakkab va ko'p qatlamli tizimdir. Uning paydo bo'lishi qadimgi grammatik an'analarga borib taqalsa, rivojlanishi ilmiy paradigmalar almashuvi bilan uzviy bog'liqdir.

References:

1. Wüster, E. Internationale Sprachnormung in der Technik. Berlin: Springer, 1931, pp. 67–75; **Sager, J. C.** *A Practical Course in Terminology Processing*. Amsterdam: John Benjamins, 1990, pp. 13–20.
2. Barnes, J. Aristotle: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 1982, pp. 45–53; **Robins, R. H.** *A Short History of Linguistics*. Longman, 1997, pp. 19–27; Grafton, A. From Humanism to the Humanities. Harvard University Press, 1983, pp. 9–15; Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2003, pp. 29–31.
3. Gutas, D. Greek Thought, Arabic Culture. Routledge, 1998, pp. 35–62; Endress, G. The Classical Tradition in Islam. Brill, 1997, pp. 3–18; Fakhry, M. A History of Islamic Philosophy. Columbia University Press, 2004, pp. 91–105.
4. Robins, R. H. A Short History of Linguistics. London: Longman, 1997, pp. 143–156.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: –Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. www.ziyouz.com кутубхонаси. – Б.32-34.